

**SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
PEMETAAN DAN PENCARIAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS DI KOTA
LUBUKLINGGAU**

Fryco Kasyanda Putra¹, Iga Claudia Rossi², Denci Puspa Aprilia³

Program studi informatika Universitas bina insan lubuklinggau
2002020002@mhs.univbinainsan.ac.id, 2002020014@mhs.univbinainsan.ac.id
2002020054@mhs.univbinainsan.ac.id
(A.TAQWA MARTADINATA, M.Kom)

ABSTRAK

Ketersediaan informasi yang sangat terbatas akan lokasi rumah sakit di Kota Lubuklinggau menyebabkan masyarakat cenderung tidak memiliki informasi yang akurat dan relevan sehingga tidak mengetahui lokasi rumah sakit mana yang dekat dengan tempat tinggalnya. Hal ini sangat penting karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak sistem informasi geografis pemetaan rumah sakit berbasis web agar tersedianya gambaran secara geografis yang jelas tentang keadaan dan penyebaran rumah sakit di Kota Pontianak. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan survey, variabel penelitian penulis adalah sebaran rumah sakit yang ada di Kota Lubuklinggau serta titik koordinat lokasi rumah sakit berada. Metode perancangan yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD). Untuk deskripsi pemodelan sistemnya menggunakan use case, sequence, component dan class diagram. Sedangkan pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai basisdatanya. Hasil perangkat lunak ini berupa website yang akan menampilkan informasi lokasi rumah sakit pada peta digital dengan memanfaatkan teknologi Google Map API. Perangkat lunak ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pencarian informasi lokasi rumah sakit yang ada di Kota Lubuklinggau.

Kata kunci: Rumah Sakit, Sistem Informasi Geografis, Rapid Application Development, Google Map API.

Abstract

The availability of information that is very limited to the location of hospitals in Lubuklinggau City causes people to tend not to have accurate and relevant information so that they do not know which hospital location is close to where they live. This is very important because to anticipate things that are not desirable. The purpose of this study was to produce a web-based hospital geographic information mapping software system so that the availability of a clear geo-graphical picture of the state and spread of hospitals in Lubuklinggau City. The form of re-search used in this study is literature and survey studies, the authors' research variables are the distribution of hospitals in the city of Lubuklinggau and the coordinates of the location of the hospital. The design method used is Rapid Application Development (RAD). For the description of the system modeling using use case, sequence, component and class diagram. While the development of the system uses the PHP programming language, MySQL as the database. The results of this software are in the form of a website that will display information on the location of the hospital on a digital map using Google Map API technology. This software is expected to help the community in finding information on the location of hospitals in Pontianak City.

Keywords: Hospital, Geographic Information System, Rapid Application Development, Google Map API

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang semakin pesat bersama kemajuan teknologi menyebabkan semakin banyak dibutuhkan perangkat yang canggih di berbagai bidang. Tak terkecuali dalam bidang informasi, kecanggihan teknologipun sangat membantu dalam hal mencari suatu informasi yang lengkap. Kota Lubuklinggau yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera selatan adalah wilayah yang mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang termasuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Arah dan tingkat perkembangan pelayanan kesehatan di kota ini sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh lembaga yang terkait, terutama Dinas Kesehatan. Dinas ini mengurus segala sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan. Hingga saat ini jenis informasi yang tersedia hanya sebatas data non spasial saja dan terbatas.

Contoh kelemahan yang nyata adalah tidak tersedianya gambaran secara geografis yang jelas tentang keadaan dan penyebaran rumah sakit di Kota Lubuklinggau. Keterbatasan informasi ini merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kota Lubuklinggau dan juga para pendatang. Rumah sakit (hospital) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Seiring dengan semakin vitalnya fungsi Rumah Sakit, maka setiap masyarakat diharapkan tahu lokasi rumah sakit yang paling dekat dengan tempat tinggalnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun perangkat lunak sistem informasi geografis mengenai pemetaan rumah sakit dengan menggunakan web agar dapat menyajikan informasi terintegrasi dari data spasial dan data non-spasial. Perangkat lunak yang dibangun pada penelitian ini berupa Sistem Informasi Geografis berbasis web dengan memanfaatkan Google Maps API. Aplikasi web dikenal sebagai aplikasi

yang bisa diakses melalui web browser dan melalui jaringan seperti internet atau intranet.

Penelitian ini hanya akan memetakan rumah sakit, puskesmas maupun klinik-klinik yang ada di Kota Lubuklinggau saja. Adapun jumlah rumah sakit baik milik swasta maupun pemerintah yang berlokasi di kota Lubuklinggau saat ini berjumlah 4 rumah sakit.

Sistem Informasi Geografis berbasis web ini akan menampilkan informasi spasial berupa sebaran rumah sakit pada peta digital dan data non-spasial yaitu meliputi nama rumah sakit, status, nama direktur, alamat, no telepon, kode pos, kelas dan keterangan lain. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola,

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam bentuk suatu informasi berbasis grafis.

Keunggulan utama dari SIG adalah SIG memungkinkan kita untuk melihat, memahami, menginterpretasi dan menampilkan data spasial dalam banyak cara, yang memperlihatkan hubungan, pola dan trend secara spasial, dalam bentuk peta, globe, laporan dan grafik. SIG mampu membantu dalam pemecahan masalah dengan cara menampilkan data menggunakan cara yang mudah dipahami dan hasilnya mudah disebar luaskan..

Sistem informasi Geografis merupakan suatu system berbasis computer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis.

Google Maps API merupakan salah satu solusi pemetaan yang populer di dalam jaringan internet.

Kegunaan dari Google Maps ini sendiri untuk melihat lokasi dari suatu tempat, untuk mencari posisi dari suatu alamat, untuk navigasi, dan beberapa hal lainnya. Google Maps didasarkan pada prinsip, mayoritas informasi memiliki informasi suatu lokasi, jika memiliki lokasi, maka dapat ditampilkan di dalam peta.

Google Maps API juga menyediakan fasilitas penggunaan Google Map dalam kebutuhan aplikasi yang dikembangkan. Penelitian mengenai sistem informasi geografis sudah banyak dilakukan diantaranya Sistem Informasi Geografis Pemetaan UMKM Rokok Berpotensi Pajak , Sistem Informasi Geografis Objek Wisata Kabupaten Pematang, dan Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Web. Rata-rata penelitian tersebut menghasilkan pemetaan yang sangat signifikan dengan kebutuhan informasi mengenai area geospasial. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam menghasilkan aplikasi, dimana dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan Google Maps API untuk menampilkan peta digitalnya. Mengingat pentingnya peranan Sistem Informasi Geografis dalam hal ini, maka dibuatlah suatu penelitian dengan judul Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis Pemetaan Rumah Sakit di Kota Pontianak Berbasis Web dengan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD) dan pemodelan perangkat lunak digambarkan dengan model UML.

Gambar 1.UML sig (tugas sig regA1, 2023)

2. TINJUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi yang berdasar pada data keruangan dan merepresentasikan objek di bumi. Dalam SIG sendiri teknologi informasi merupakan perangkat yang membantu dalam menyimpan data, memproses data, menganalisa data, mengelola data dan menyajikan informasi.

Data dalam SIG terdiri atas dua komponen yaitu data spasial yang berhubungan dengan geometri bentuk keruangan dan data attribute yang memberikan informasi tentang bentuk keruangannya.

2.1 Sub Sistem SIG

Gambar 2. Subsistem SIG (Irwansyah, 2013)

Sub Sistem SIG terdiri dari 4, yaitu :

1. Data Input : sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber.
2. Data Output : sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran.
3. Data Management : sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data.
4. Data Manipulation & Analysis : subsistem ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG.

2.2 Komponen SIG

Gambar 3. Komponen SIG(geografisku.blogspot.com)

Komponen-komponen yang membangun SIG adalah:

1. Perangkat Lunak (Software)
2. Perangkat Keras (Hardware)
3. Data
4. Pengguna
5. Aplikasi

2.3 Penelitian Terdahulu

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial intelektual yang sedemikian rupa sehingga pertumbuhan dan perkembangannya lebih lambat dibanding anak-anak sebayanya. Adapun anak-anak yang termasuk ke dalam ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, gangguan belajar, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, kesulitan bersosialisasi dan gangguan perilaku. Disadari atau tidak, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah membawa perubahan gaya hidup bagi setiap warga dunia yang mengalaminya. Perubahan hidup disini terjadi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Walaupun dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, namun belum adanya layanan yang dapat membantu terutama di Kota Lubuklinggau. Data yang disajikan melalui website kementerian sosial dan bps kota Lubuklinggau saat ini hanya menyajikan nilai angka, sehingga dirasa dibutuhkan juga sebuah layanan yang dapat membantu ABK ini agar dapat menyeimbangkan tumbuh pesatnya teknologi dengan social masyarakat.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall dikarenakan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan peneliti. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi web Geographic Information System (GIS) sebaran anak berkebutuhan khusus sekaligus beserta layanan informasi fasilitas yang ramah bagi mereka. Aplikasi yang akan dibangun ini nantinya menggunakan framework codeigniter, Bahasa pemrograman php, model peta digital dengan leaflet.js dan MySQL sebagai database. Dalam menganalisa dan memperkaya pembahasan dalam penelitian ini serta membedakan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Berikut disertakan beberapa referensi jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian[1].

Perkembangan teknologi informasi mendorong tumbuh kembangnya perangkat lunak termasuk aplikasi ponsel pintar (smartphone) yang tersebar luas hingga saat ini. Banyak penambahan fitur-fitur yang terdapat di ponsel pintar (smartphone) pada saat ini, jadi ponsel di era modern seperti sekarang sebuah ponsel tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi jarak jauh akan tetapi lebih sebagai alat untuk mempermudah kita mencari sebuah informasi (Pamungkas,2013:1).

Menristekdikti pada tahun 2017 menyebutkan angka pengguna smartphone di Indonesia kini mencapai sekitar 25% dari total penduduk atau sekitar 65 juta orang. Ponsel pintar (Smartphone) kini menjadi salah satu media informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan juga sebagai media petunjuk dalam mencari letak geografis suatu tempat. Salah satu nya adalah seseorang yang sedang mencari lokasi sebuah masjid yang berada di Kota Lubuklinggau.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) adalah organisasi tingkat nasional dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Organisasi ini didirikan pada 22 Juni 1972 dengan maksud untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlaq mulia dan kecerdasan

umat serta tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT, dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Keterbatasan dalam menyediakan informasi baik peta lokasi masjid, rute menuju masjid, informasi jadwal sholat 5 waktu dan jadwal petugas sholat jum'at belum menggunakan sistem komputerisasi sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi masjid-masjid yang ada di wilayah kota Lubuklinggau. Keterbatasan juga terjadi ketika masyarakat yang ingin mencari dan mendatangi sebuah masjid yang ingin dikunjungi, yang mana kekurangan informasi lokasi yang ada, sehingga menyebabkan ketika masyarakat mencari masjid tersebut, salah tujuan yang dicapai dan bahkan tersesat karena kurangnya informasi lokasi pada masjid tersebut. Maka dari itu sistem informasi geografis lokasi pemetaan masjid berbasis android ini sudah saatnya diperlukan guna memberikan kemudahan bagi pihak masyarakat yang ada di kota Lubuklinggau dalam memberikan informasi lokasi dan informasi jadwal sholat fardu serta informasi petugas sholat jum'at. Dalam era komputerisasi ini pengolahan data dan penyebaran informasi lokasi masjid, jadwal sholat fardu dan jadwal petugas sholat jum'at dirasakan kurang efektif dan efisien apabila sumber itu dalam bentuk tulisan di papan tulis yang ada di masjid yang sifatnya mengandalkan orang yang ingin mengetahui itu informasi mesti datang sendiri ke masjid tersebut.[2]

Teknologi sudah berkembang pesat mulai dari hal terkecil seperti mengetik hingga hal yang sangat besar seperti pembuatan robot. Perkembangan teknologi sudah menyebar di berbagai kalangan masyarakat. Kabupaten Majalengka, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di utara, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya di selatan, serta Kabupaten Sumedang di barat. Majalengka terus melakukan pembangunan untuk kemajuan masyarakatnya, terbukti dengan adanya pembangunan bandara internasional serta jalan tol yang saat ini sudah beroperasi menjadikan kabupaten majalengka semakin dikenal, sehingga berpotensi masuknya

penduduk dari luar majalengka atau luar Jawa Barat untuk menetap dan mengembangkan usahanya di majalengka. Penduduk yang datang dari luar daerah ini tentunya tidak mengetahui lokasi – lokasi rumah sakit dan puskesmas yang ada di majalengka.[3]

Rumah Sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Secara sederhana, manajemen rumah sakit disamping melaksanakan pelayanan pasien di bidang medis berupa tindakan kuratif, rehabilitatif dan preventif, juga mempunyai komponen non medis yang mempengaruhi pelayanan medis. Seiring dengan tingginya animo masyarakat akan layanan kesehatan juga meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, akan berimbas pada peningkatan pembangunan rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya. Tingginya animo masyarakat terhadap layanan kesehatan rumah sakit tidak diimbangi dengan informasi mengenai lokasi rumah sakit. Seringkali masyarakat merasa kesulitan dalam menemukan lokasi rumah sakit yang akan dituju[4]

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang semakin pesat bersama kemajuan teknologi menyebabkan semakin banyak dibutuhkan perangkat yang canggih di berbagai bidang. Tak terkecuali dalam bidang informasi, kecanggihan teknologipun sangat membantu dalam hal mencari suatu informasi yang lengkap. Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat adalah wilayah yang mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang termasuk pelayanan kesehatan masyarakat. Arah dan tingkat perkembangan pelayanan kesehatan di kota ini sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh lembaga yang terkait, terutama Dinas Kesehatan. Dinas ini mengurus segala sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan. Hingga saat ini jenis informasi yang tersedia hanya sebatas data non spasial saja dan terbatas. Contoh kelemahan yang nyata adalah tidak tersedianya gambaran secara geografis yang jelas tentang keadaan dan penyebaran rumah sakit di Kota

Pontianak. Keterbatasan informasi ini merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kota Pontianak dan juga para pendatang.[5]

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moh Nazir (2003:54), menyatakan bahwa: “Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam meneliti suatu status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. penelitian deskriptif dapat juga diartikan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.” Berdasarkan pengertian di atas metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, atau memproses data yang didapat dari lapangan baik berupa informasi langsung (data primer),

maupun tidak langsung (data sekunder) selanjutnya dianalisa menjadi informasi tentang situasi atau kejadian-kejadian di suatu tempat atau wilayah yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh. Metode deskriptif ini digunakan karena bertujuan untuk memetakan dan menyajikan data informasi mengenai fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan Puskesmas di Lubuklinggau dan sekitarnya. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan di kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera selatan.

Subjek penelitian ini adalah institusi kesehatan berupa Puskesmas dan rumah sakit di kota Lubuklinggau, sedangkan objek penelitian ini adalah data geospasial yang berupa data atribut yang berupa lokasi pelayanan kesehatan di Kota Lubuklinggau dan data atribut berupa jumlah dan database Puskesmas dan rumah sakit di Kota Lubuklinggau.

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2010:61) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini adalah peta digital berbasis sistem informasi geografis yang menyajikan data tentang gambaran umum, sarana dan prasarana, serta jumlah petugas kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Lubuklinggau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi dengan alat tulis untuk mencatat data-data yang diperlukan. Wawancara menurut Nazir (1988:112) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Dalam penelitian kali ini wawancara dibutuhkan untuk mendapatkan informasi terkait Institusi Kesehatan di Kota Lubuklinggau. Pemotretan dengan kamera untuk mendapatkan data mengenai keadaan atau kondisi lingkungan Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur berupa foto yang diambil ketika melakukan observasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak dan Persebaran Rumah Sakit di Kota Lubuklinggau hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Lubuklinggau memiliki 4 Rumah Sakit.

Persebaran Rumah Sakit di Kota Lubuklinggau dapat di deskripsikan setelah melihat peta sebaran letak Rumah Sakit, dengan titik atau plot yang sudah ada pada peta. Letak Rumah Sakit setelah dilakukan penelitian maka di dapatkan lokasi Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Tabel Letak Rumah Sakit

Rumah sakit	Longitude X	Latitude Y
RS SITI AISYAH	102.915355	-3.27179
RS SILOAM	102.877691	-3.288298
RS SOBRIN	102.864053	-3.293615
RS AR-BUNDA	102.863265	-3.29648

Peta Persebaran Rumah Sakit Di Kota Lubuklinggau ini distribusi Rumah Sakit dapat dilihat dari hasil peta yang sudah di buat yaitu dapat terlihat bahwa Rumah Sakit berada di titik yang tersebar seperti pada gambar peta berikut

Gambar 4. (tugas sig regA1, 2023)

Bahkan dapat dikatakan bahwa adanya fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit di Kota Lubuklinggau terbilang minim atau kurang mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Lubuklinggau.

Namun pemerintah kota Lubuklinggau sedang memperbaiki keadaan tersebut dengan pembangunan beberapa rumah sakit baru yang sedang dibangun dan penambahan fasilitas rumah sakit berupa bangunan baru yang dibuat semakin bagus dan memadai Peta Tampilan Foto Rumah Sakit Terdapat 4 Rumah Sakit yang menyebar di Kota Lubuklinggau .

2. Halaman Home

Halaman home pada menu pemetaan yang diakses oleh user dibawah ini tidak perlu melakukan login. Halaman ini menampilkan halaman utama pada website sistem informasi geografis Rumah Sakit Di Kota Lubuklinggau.

Gambar 5. (tugas sig regA1, 2023)

3. Halaman Menu Rumah Sakit

Pada Halaman Menu Rumah Sakit yang didalamnya terdapat tampilan data Rumahsakit yang digunakan untuk menambah data, mengubah data serta

menghapus data pada website SIG rumah Sakit di kota lubukLinggau.

Gambar 6. (tugas sig regA1, 2023)

4. Halaman Input Data Rumah Sakit

Pada menu input data rumah sakit ini, digunakan untuk menginputkan data dan mengubah data pada website GIS rumah sakit di Kota LubukLinggau.

Gambar 7. (tugas sig regA1, 2023)

5. KESIMPULAN

Pembangunan kesehatan, merupakan salah satu upaya nasional pada semua bidang kehidupan yang hakekatnya diupayakan

oleh semua komponen bangsa untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Kota Lubuklinggau memiliki 4 Rumah Sakit yang tersebar di antara 4 kecamatan. Rumah Sakit di Kota Lubuklinggau menunjukkan pola yang menyebar namun berdekatan. Untuk secara umum keadaan Rumah Sakit di Kota Lubuklinggau memiliki persebaran yang kurang baik karena terlalu menyebar pada daerah yang berdekatan, lokasi strategis sehingga dapat dijangkau oleh semua masyarakat, keadaan bangunan yang layak pakai, dan tersediannya tenaga medis seperti dokter serta perawat yang berjaga sehingga dapat digunakan untuk melayani pasien yang berkonsultasi dan berobat untuk kesehatan.

6. SARAN

Dari hasil penulisan tugas akhir berjudul “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN DAN PENCARIAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS DI KOTA LUBUKLINGGAU”, penulis memberikan saran:

1. Penyajian peta tematik berupa letak rumah sakit yang berada di kabupaten kendal merupakan salah satu hal yang baru yang perlu dikembangkan sebagai salah satu bentuk ketersediaan data dan informasi bagi masyarakat (map user)
2. Untuk peneliti selanjutnya lebih baik memiliki kenalan tiap rumah sakit guna memudahkan mendapatkan data lebih detail.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. T. Martadinata, J. Karman, and U. B. Insan, “Sebaran Data Anak-Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Lubuklinggau Berbasis WEB GIS,” vol. 4, no. 1, pp. 9–16, 2023.
- [2] A. T. M. Joni Karman, “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LOKASI PEMETAAN MASJID BERBASIS ANDROID PADA KOTA LUBUKLINGGAU”.
- [3] A. Bastian and R. Fathurochman, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN DAN PENCARIAN RUMAH SAKIT ATAU PUSKESMAS DI MAJALENGKA DENGAN MEMANFAATKAN GOOGLE MAPS API BERBASIS GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) MOBILE WEB”.
- [4] D. R. Zulhelmi; Yusian, “DESIGNING INFORMATION SYSTEM OF MAPPING HOSPITAL LOCATIONS AROUND Abstrak,” *J. Informatics Comput. Sci.*, vol. 5, no. 2, pp. 133–142, 2019.
- [5] M. Ridwan Maulana and H. Kurniawan, “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Rumah Sakit di Kota Pontianak Berbasis Web 478 Jurnal ENTERJuly201xIJCCS Sistem Informasi Geografis Pemetaan Rumah Sakit di Kota Pontianak Berbasis Web,” *Enter*, pp. 478–489, 2019, [Online]. Available: <http://www.sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/index.php/enter/article/view/876%0Ahttps://www.sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/index.php/enter/article/viewFile/876/638>

